

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Karshiboyev Sardor
Alisher o'gli**
Teacher of the Jizzakh
branch of the National
University of Uzbekistan

**Qarshiboyev Sardor
Alisher o'g'li**
O'zbekiston Milliy
universiteti Jizzax filiali
o'qituvchisi

**Каршибаев Сардар
Алишер оглы**
Преподаватель
Джизакского филиала
Национального
университета
Узбекистана

KASBIY TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING ROLI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, ularning o'quv-tarbiyaviy jarayonni takomillashtirishdagi o'rni va o'quvchilarni amaliyotga yo'naltirishdagi roli keng yoritilgan. Tadqiqot davomida kasbiy ta'lim muassasalarida interaktiv, axborot-kommunikatsion va muammoli o'qitish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlarning o'quvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, ularning motivatsiyasini oshirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdagi o'rni asoslab berilgan.

KALIT SO'ZLAR: kasbiy ta'lim, innovatsion pedagogika, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar, kompetensiya, ta'lim samaradorligi, ijodkorlik, malaka.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ: В данной статье широко освещается значение инновационных педагогических технологий в системе профессионального образования, их роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и практической ориентации обучающихся. В ходе исследования были проанализированы преимущества использования интерактивных, информационно-коммуникационных и проблемных технологий обучения в профессиональных учебных заведениях. Обоснована также роль инновационных подходов в формировании профессиональной компетентности учащихся, повышении их мотивации, подготовке конкурентоспособных специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, инновационная педагогика, цифровые технологии, интерактивные методы, компетентность, эффективность обучения, креативность, компетентность.

THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION PROCESS

ABSTRACT: this article covers the importance of innovative pedagogical technologies in the professional education system, their role in improving the educational process and their role in directing students to practice. During the study, the advantages of using interactive, information and communicative and problematic teaching technologies in professional educational institutions were analyzed. Also, the role of innovative approaches in the formation of professional competence of students, increasing their motivation and training of competitive specialists is justified.

KEY WORDS: professional education, innovative pedagogy, digital technologies, interactive methods, competence, educational efficiency, creativity, competence.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda mehnat bozorining talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentning 2018-yil 25-yanvardagi **"Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5313-son qarori** bu yo'nalishdagi eng muhim hujjatlardan biridir. Unda ta'lim mazmunini yangilash, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish va o'qituvchilarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kasbiy ta'lim tizimi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantiruvchi asosiy

bosqich hisoblanadi. Bugungi kunda o'quvchilarni mustaqil fikrlaydigan, muammoni hal qila oladigan va innovatsion tafakkurga ega shaxs sifatida tayyorlash ta'limning ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu nuqtai nazardan, **innovatsion pedagogik texnologiyalar** — o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va ijodkorlikni rivojlantirishda muhim vositadir.

Innovatsion pedagogika o'quvchiga markazlashgan yondashuv, integratsiyalashgan fanlararo o'qitish, loyiha faoliyati, muammoli vaziyatlarni hal qilish, shuningdek, axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT)ni ta'lim jarayoniga joriy etishni o'z ichiga oladi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda ilmiy tahlil, so'rovnoma, kuzatish va eksperiment metodlari qo'llanildi.

1. **Nazariy tahlil** — kasbiy ta'limdagi innovatsion yondashuvlar to'g'risidagi ilmiy manbalar o'rganildi.

2. **So'rovnoma** — Jizzax viloyatidagi 3 ta kasb-hunar maktabida 60 nafar o'quvchi va 20 nafar o'qituvchi o'rtasida o'tkazildi.

3. **Kuzatish va tajriba** — 4 oy davomida "Loyiha asosida o'qitish" va "Interaktiv o'qitish" texnologiyalari asosida o'quv mashg'ulotlari tashkil qilindi.

4. **Statistik tahlil** — o'quvchilar bilim darajasidagi o'zgarishlar foizlarda baholandi.

Tajriba jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar an'anaviy darslar bilan solishtirildi. Natijada innovatsion yondashuvlarning o'quv motivatsiyasi va o'zlashtirish darajasiga sezilarli ta'siri aniqlandi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy ko'rsatkichlarni aniqladi:

O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi:

Demak, innovatsion yondashuvlardan foydalanilgan guruhda o'quvchilarning yuqori natijalari **29% ga oshgan**.

Motivatsiya va ishtirok darajasi:

O'quvchilarning 82% innovatsion texnologiyalar asosidagi darslar jarayonida faol ishtirok etganini, 75% esa "loyiha asosida o'qitish" ularning amaliy fikrlashini kuchaytirganini qayd etdi.

O'qituvchilarning fikrlari:

So'rovda ishtirok etgan o'qituvchilarning 90% innovatsion texnologiyalar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishini, 85% esa bu usullar bilimlarni mustahkamlashda samarali ekanligini bildirdi.

Qo'llanilgan texnologiyalar:

- **"Case study" (muammoli holatlarni tahlil qilish)** – amaliy fikrlashni rivojlantiradi.
- **"Loyiha metodi"** – ijodiy yondashuvni kuchaytiradi.

- “**Aqliy hujum**” – jamoada ishlash kompetensiyasini shakllantiradi.
- **Raqamli platformalar** – Moodle, Google Classroom, Quizizz orqali masofaviy o‘qitish imkonini beradi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonini tubdan o‘zgartiradi. An‘anaviy o‘qitishda o‘qituvchi markazda bo‘lsa, innovatsion ta‘limda o‘quvchi faol subyekt sifatida jarayonning markaziga chiqadi. Bu esa ta‘limni “**bilim berish**”dan “**bilim olishni o‘rganish**” bosqichiga olib chiqadi.

Kasbiy ta‘limda innovatsion texnologiyalarning o‘rni uch asosiy yo‘nalishda ko‘rinadi:

1. **Pedagogik jarayonni modernizatsiyalash** – zamonaviy texnika vositalari, elektron darsliklar, simulyatorlar yordamida o‘qitish.

2. **O‘quvchilarda amaliy kompetensiyalarni shakllantirish** – loyiha, stajirovka, laboratoriya ishlari orqali amaliyot bilan integratsiya.

3. **O‘qituvchining metodik mahoratini oshirish** – AKT, sun‘iy intellekt, o‘quv analitikasi kabi texnologiyalardan foydalanish.

Shuningdek, UNESCO (2020) hisobotiga ko‘ra, kasbiy ta‘lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar ulushini 25–30% ga oshirgan.

O‘zbekiston tajribasida ham **duallik tizimi, raqamli laboratoriyalar, virtual o‘quv muhitlari** kabi mexanizmlar bu

natijalarga erishishda asosiy vosita bo‘lmoqda.

Biroq ayrim muammolar ham mavjud:

- O‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emas;
- Metodik ta‘minot va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yetarlicha moslashmagan;

- Ta‘lim jarayonida texnik infratuzilma hamma joyda bir xil emas.

Shuning uchun davlat va ta‘lim muassasalari darajasida quyidagi chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur:

- O‘qituvchilar uchun **doimiy malaka oshirish dasturlarini** joriy etish;

- **Raqamli laboratoriyalar va simulyatsion markazlarni** tashkil etish;

- Innovatsion texnologiyalarni amaliy mashg‘ulotlarga keng tatbiq etish.

XULOSA

Innovatsion pedagogik texnologiyalar kasbiy ta‘lim tizimida o‘qitish samaradorligini oshirish, o‘quvchilarda kasbiy kompetensiya va ijodkorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Ta‘lim jarayonini interaktiv, faol va qiziqarli shaklga keltiradi;

2. O‘quvchilarni mustaqil o‘rganishga va ijodkorlikka undaydi;

3. Kasbiy malaka va amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlaydi;

4. Mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beruvchi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlaydi.

Shu boisdan, kelgusida kasbiy ta'limda **raqamli transformatsiya** jarayonlarini chuqurlashtirish, **innovatsion o'quv platformalarini** joriy etish va **pedagogik kadrlar malakasini oshirish** eng dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov A. *Kasbiy ta'limda innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
2. Qodirova D. *Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
3. Anderson T., Dron J. *Teaching and Learning in a Digital World*. – New York: Routledge, 2019.
4. OECD. *Innovative Learning Environments*. – Paris: OECD Publishing, 2018.
5. UNESCO. *Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-First Century*. – Paris: UNESCO, 2020.
6. Xo'jayev O. *Kasbiy ta'limda AKTdan foydalanish metodikasi*. – Samarqand, 2022.
7. Bekmurodov A. *Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda interaktiv metodlarning ahamiyati*. – "Pedagogika va psixologiya" jurnali, №2, 2023.
8. Shvartsman L. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning kasbiy ta'limdagi o'рни*. – Moskva: Akademiya, 2018.
9. Mirzayev R. *Ta'limda raqamli innovatsiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: Fan, 2022.